

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Отакузиев А.З.

Ботиров А.К.

Абдулхаева Б.Х.

Андижанский Государственный медицинский институт
г. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812682>

Актуальность проблемы. Эхинококкоз печени (ЭП) тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личиночной стадией цепня эхинококка - *Echinococcus granulosus*, представляющий серьезную медицинскую, социальную и даже народнохозяйственную проблему. Разработка комплекса диагностических мероприятий, выбор оптимального доступа при наличии сочетанных и множественных форм поражения органов, решение проблем ликвидации и обработка остаточных полостей (ОП), делают проблему хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза весьма актуальной в эндемических регионах, чем обусловлено большое количество научных работ, опубликованных в последние годы.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных диссеминированным эхинококкозом печени, органов брюшной полости и профилактика рецидива заболевания.

Материал и методы исследования. В основу работы положен анализ результатов лечения 87 больных рецидивным и диссеминированным эхинококкозом печени, получавших стационарное лечение в клинике АндГосМИ в период с 2011 по 2022гг.

Все пациенты были разделены на 2 группы: контрольная – 51 (58,1%) больных, которые получали стационарное лечение в 2000-2005 гг. традиционными методами; основная - 36 (41,3%) больной, которые получали стационарное лечение в 2018-2022 гг. усовершенствованными нами методами лечения.

В обеих группах превалировало число женщин: 34 (66,6%) и 25 (69,4%), соответственно. Основной контингент оперированных больных составили лица трудоспособного возраста: чаще диагностирован у больных в возрасте 19-44 лет: в группе сравнения у 34 (66,7%) больных и в основной – у 21 (58,3%).

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ), а в сомнительных случаях, магнитно-резонансная томография (МРТ).

В сравниваемых группах наиболее часто диагностированы распространённая (41,2 и 47,2%, соответственно) и генерализованная (27,5 и 30,5%, соответственно) формы эхинококкоза органов брюшной полости. При этом диссеминированное поражение одного органа (локальная форма) диагностировано – лишь у 13 (25,5%) больных в группе сравнения и – у 8 (22,2%) - в основной. К тому же, при всех формах ДЭ органах брюшной полости органом – носителем явилась печень.

Лапаротомия верхнесрединным доступом выполнена 11 (21,5%) больным группы сравнения и у 33 (91,6%) больных основной группы. При этом наиболее часто отмечали поражение тремя кистами у 2 (3,9%), четырьмя кистами у 2 (3,9%) и у 3 (5,8%) пятью кистами. Здесь следует отметить, что в основной группе для обеспечения апаразитарности вмешательств использовались рациональные доступы с учетом локализации эхинококковых кист. Петли кишечника, малый таз и большой сальник был поражен в 1,9% случаев соответственно. Технические сложности во время оперативного вмешательства при ДЭ в основном были связаны с хирургическим доступом, который определялся с учетом локализации кист, их количества, расположения послеоперационного рубца при вторичной и третичной диссеминации.

Косой правоподреберный доступ применен 2 (3,9%) и 3 (8,3%) больным соответственно.

В группе сравнения, закрытая эхинококкэктомия выполнена 10 (19,6%) больным. Полузакрытая ЭЭ выполнена 15 (29,4%) больным. Открытая ЭЭ выполнена 12 (23,5%) больным. Комбинированные ЭЭ выполнены у 14 (27,5%) больных.

В основной группе закрытая эхинококкэктомия выполнена 4 (22,2%) больным. Полузакрытая ЭЭ выполнена 11 (30,5%) больным. Открытая ЭЭ выполнена 7 (19,4%) больным. При этом в зависимости от показаний нами применялись сочетание различных способов ликвидации эхинококковых кист, что связано с разнообразием расположения кист. Согласно нашему опыту, при диссеминированном эхинококкозе брюшной полости возможно одномоментное выполнение комбинированных операций, с учетом общесоматического состояния больного и топографо-

анатомических условий. Комбинированные ЭЭ выполнены у 10 (27,7%) больных.

Во всех случаях, после удаления хитиновой оболочки остаточную полость последовательно обрабатывали 10%-ным раствором натрия хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70%-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин., всего 10 минут.

В послеоперационном периоде, всем больным также проводили антискользящую химиотерапию препаратом «Альбендазол»: начиная с 3-х суток - по 10 мг/кг в день в течение 28 дней в сочетании с препаратом «Эссенциале». При интраоперационном разрыве кист, при диссеминированном эхинококкозе курсы были более продолжительными (по 60 дней без перерыва, и через 2 недели - еще по 28 дней) с увеличением дозы препарата до 12 мг/кг по 2 раза в день.

Результаты исследования и их обсуждение. В ближайшем послеоперационном периоде количество больных с осложнениями преобладало в группе сравнения – 11 (21,5%), тогда как в основной - у 2 (5,5%) больных. В основной группе, также удалось избежать случаев релапаротомии и летальности - с 3,9% до 0% и с 1,9 до 0%

В отдаленном послеоперационном периоде нагноение ОП с развитием гнойного свища в основной группе не отмечено, тогда как в группе сравнения - это осложнение наблюдалось у 4 (7,8%) больного.

Длительное желчеистечение по свищу в группе сравнения установлено у 4 (7,8%) больных, тогда как в основной, лишь у 1 (2,7%) больного. В группе сравнения рецидив заболевания установлено в 5,8% случаев, тогда как в основной, не наблюдалось. В основной группе повторных операций в отдаленный период не производилось. В основной группе длительное дренирование ОП отмечено в 2,7% наблюдений (1 пациент), тогда как в группе сравнения - в 11,7% (6 больных) случаев.

Развитие общих осложнений после ЭЭ в основной группе установлено у 1 (2,7%) больного, тогда как **в группе сравнения** - у 4 (7,8%).

Выводы.

Как свидетельствует наш опыт, основные причины рецидива и диссеминации заболевания: нарушение правил апаразитарности и антипаразитарности во время операции, недостаточная оснащенность лечебных учреждений, квалификация хирурга, не проведение

противорецидивной и профилактической химиотерапии до и в послеоперационном периоде.

Противорецидивная химиотерапия в пред и послеоперационном периоде производными бензимидазольных карбаматов (Albendazol, Zentel) позволяет свести к минимуму частоту рецидивов заболевания. В связи с этим применение профилактической ХТ у больных после выполненной ЭЭ считаем обоснованной, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов и диссеминаций. Учитывая вышеизложенное, мы обобщили несколько основополагающих моментов, способствующих формированию такой точки зрения - диагностические ошибки в до - и послеоперационном обследовании; технические трудности полного удаления ЭК из-за неполноценной ревизии вследствие необоснованного доступа, невозможность адекватной обработки полости кисты; трудности визуализации, обнаружения глубоко расположенных диссеминированных эхинококковых кист.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

